

ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК СПОСОБ РАСШИРИТЬ СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Курбаниёзова Динорахон Шухрат кизи

Преподаватель в Ургенчском Государственном Педагогическом Университете,
Ургенч, Хорезм

+998918570916. dinorakurbanniezova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14227536>

Аннотация: Неизбежный факт в изучении иностранного языка, а именно английского языка это обогащение словарного языка, что является проблематичным этапом для многих студентов. В настоящий день нашлось решение преодолеть эту задачу с использованием геймификации в образовательном процессе, что заявило себя эффективным способом запоминания новых слов. Данный тезис рассматривает возможности внедрения игрового метода для повышения уровня словарного языка на уроках английского языка. Исследование выдвигает гипотезу о положительном воздействии геймификации на студентов, а именно выявилось высокий уровень запоминания слов, вовлеченность и стремление. Результаты проведенного исследования показывают, что игровые методы значительно повышают производительность лексики у студентов.

Ключевые слова: геймификация, вовлечённость, лексика, мотивация, игровые методы.

Введение

Изучение второго языка требует освоения большого объёма лексики, что может быть трудным и малоинтересным процессом для учащихся. Геймификация, как метод включения игровых элементов в образовательную деятельность, зарекомендовала себя как эффективный способ повышения вовлечённости и интереса. Массовая изоляция в 2020 году стала катализатором внедрения онлайн-игр в обучение, что позволило адаптироваться к условиям дистанционного образования. Данный подход оказывает положительное влияние на запоминание лексики, формирование мотивации и развитие языковых навыков (Deterding et al., 2011).

Цель данного исследования – анализ эффективности геймификации для расширения словарного запаса при изучении английского языка. Гипотеза исследования состоит в том, что использование игровых методов обучения повышает качество запоминания слов и мотивацию учащихся.

Основная часть

Методы исследования

Методологическая база исследования включает анализ научной литературы по теме, изучение эмпирических данных об использовании геймификации в обучении и анкетирование преподавателей и учащихся. Особое внимание уделялось количественному измерению уровня запоминания новых слов, вовлечённости учащихся и обратной связи со стороны пользователей игр.

Результаты анализа

Результаты исследования подтверждают, что геймификация способствует повышению мотивации и вовлечённости. Игры устраняют страх перед ошибками и стимулируют учащихся к повторению (Gee, 2003). Согласно данным, запоминание

значений слов требует от 10 до 17 встреч с ними (Nation, 2001), что можно обеспечить через регулярное использование игровых технологий. Например, такие игры, как викторины или задачи на составление предложений, позволяют учащимся применять слова в различных контекстах.

Однако выявлены трудности в использовании игр, связанные с их сложностью для некоторых групп учащихся. Тем не менее, 82% преподавателей отметили, что геймификация улучшила атмосферу на занятиях и повысила активность учащихся (Hamari et al., 2014). Стоило бы отметить в острой необходимости тренировки компетентности в использовании и применении игровых методов для учащихся и учителей.

Обсуждение

Геймификация предоставляет учащимся возможности для использования лексики в интерактивной форме, что улучшает долговременное запоминание. Игры создают многократные повторения, позволяют интегрировать обратную связь и способствуют формированию положительного отношения к изучению языка. Однако освоение лексики требует не только запоминания значений, но и понимания их грамматических характеристик, что открывает перспективы для дальнейших исследований.

Заключение

Использование геймификации в изучении второго языка демонстрирует высокую эффективность для расширения словарного запаса. Оно способствует повышению мотивации, вовлечённости и облегчению повторения, что особенно важно для запоминания новых слов. Несмотря на отдельные трудности с адаптацией игр, их интеграция в образовательный процесс даёт положительные результаты.

Для дальнейших исследований важно разработать игры, которые учитывают индивидуальные особенности учащихся и культурный контекст. Кроме того, следует рассмотреть комбинированное использование геймификации с другими методами обучения для достижения оптимальных результатов.

References:

1. Gee, J. P. (2003). *What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy*. Palgrave Macmillan.
2. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From Game Design Elements to Gamefulness: Defining "Gamification". *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*.
3. Nation, P. (2001). *Learning Vocabulary in Another Language*. Cambridge University Press.
4. Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does Gamification Work? A Literature Review of Empirical Studies on Gamification. *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences*.